

А.А. Золотухин¹

К ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ТРУДА В ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ*

Ключевые слова: трудовая теория стоимости; проблема трансформации; марксизм; норма эксплуатации.

Введение

Проблема перехода стоимостей в цены возникла в связи с попыткой Маркса переформулировать закон стоимости на случай, когда органическое строение капитала в разных секторах производства оказывается различным (Маркс, 1960b. С. 168–188). Саму проблему в явном виде сформулировал Борткевич (Bortkiewicz, 1949), указав, что предложенная Марксом процедура перехода ведет к избыточности стоимостной системы уравнений. Как иронично сформулировал эту мысль Самуэльсон: «Рассмотрите две альтернативные и несогласованные системы уравнений. Запишите одну из них. Преобразуйте ее, стерев ластиком. Запишите вместо нее другую. Вуаля. Вы осуществили процедуру перехода» (Samuelson, 1971).

Аналитически проблему можно сформулировать, записав две системы линейных уравнений: стоимостную и ценовую

$$\begin{aligned}v_i &= A_{ij} c_j + l_i (1+e)(1), \\ p_i x_i &= x_i (A_{ij} p_j + w)(1+r)(2),\end{aligned}$$

здесь A_{ij} – матрица технических коэффициентов, l_i – затраты труда, e – норма эксплуатации, w – ставка минимальной зарплаты, r – норма прибыли, v_i – стоимость продукции сектора i , p_i – цена единицы продукции сектора i , x_i – суммарный выпуск продукции сектора i . (2) может быть сведено к (1) только в случае, если отношение $A_{ij} c_j / l_i$ оказывается постоянным для всех секторов, и в тривиальном случае, когда величина постоянного капитала равна нулю.

Маркс настаивал на том, что системы уравнений (1) и (2) могут быть связаны. Для этой цели Маркс вводил в девятой главе третьего тома «Капитала» (Маркс, 1960b. С. 171) два условия трансформации: сумма всех цен равняется сумме всех стоимостей, и суммарная прибыль равняется производству нормы эксплуатации

¹ Золотухин Алексей Андреевич, финансовый консультант, Ставрополь, Россия (zol-alsky@yandex.ru).

*Цитирование: Золотухин А.А. (2022). К вопросу о преобразовании фактических затрат труда в общественно необходимые // Вопросы политической экономии. № 1 (29). С. 86-102.

DOI: 10.5281/zenodo.6525550 (<https://zenodo.org/record/6525550>)

на суммарные затраты переменного капитала. Считается, что нарушение одного из этих условий ведет к разрушению фундамента ТТС (Bortkiewicz, 1949, 1952; Samuelson, 1971). Если же отказаться от одного из этих условий, продолжая следовать системе аксиом, принятой Борткевичем, то осуществить переход от системы (1) к системе (2) оказывается возможным, например, при помощи итерационной процедуры (Shaikh, 1977). Более того, если не требовать строгой положительности цен на выходе, то оказывается возможным удовлетворить оба условия (Loranger, 2004).

Важно отметить, что необходимость перехода от (1) к (2) обусловлена предположением Маркса о выравнивании нормы прибыли. Само это предположение не представляется самоочевидным, поскольку приписывает рыночным механизмам такие свойства, которыми они могут не обладать. Эмпирические данные показывают (Rigby, 1991; Fröhlich, 2013), что выравнивания нормы прибыли не происходит. В связи с этим интерес представляет вероятностная интерпретация стоимостной системы, предложенная Мачовером и Фарджуном (Farjoun, Machover, 1983). В этой интерпретации проблема перехода от (1) к (2) не возникает, поскольку норма прибыли рассматривается как случайная величина.

Однако ни один из этих подходов не касается другого важного вопроса. Речь идет об отклонении фактических затрат труда от общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ). Под ОНЗТ понимаются такие затраты абстрактного труда для производства того или иного товара, при которых общественные потребности в данном товаре оказываются полностью удовлетворены. Обычно для упрощения предполагают, что фактические затраты труда совпадают с ОНЗТ. В реальных экономических системах такое условие может выполняться лишь приблизительно. По этой причине для расчета цены требуется задать не только правила перехода от стоимостей к ценам производства, но и определить влияние на цены отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ. Частично рассмотрению этого вопроса Маркс посвятил десятую главу третьего тома (Маркс, 1960b. С. 200-207), где помимо категории рыночной цены ввел дополнительную категорию рыночной стоимости. Впрочем, им не были предложены строгие правила перехода от рыночной стоимости к рыночной цене, отмечалось только, что рыночные стоимости являются точкой притяжения рыночных цен. В связи с этим подробный анализ данного вопроса представляет практический интерес.

В данной работе предпринимается попытка обобщить ТТС на случай произвольных затрат труда. В первом параграфе статьи обсуждаются некоторые из предложенных вариантов решения проблемы перехода. Во втором параграфе предлагается схема обобщения проблемы перехода стоимостей в цены на случай, когда фактические затраты труда отклоняются от ОНЗТ. В третьем параграфе проводится проверка высказанных гипотез на примере таблиц «Затраты-Выпуск» для российской экономики. Наконец, в четвертом параграфе полученные результаты анализируются.

1. Проблема трансформации

Литература, посвященная проблеме перехода от стоимостей к ценам, настолько обширна, что практически невозможно обозреть ее всю. Исторические сведения о проблеме можно почерпнуть из работы Синха (Sinha, 2010), в которой обсуж-

дается история построений теорий стоимости начиная с Адама Смита; Десаи (Desai, 1988), где подробно разбираются некоторые подходы к решению; статью Баумоля (Baumol, 2000), в которой прослеживается историческая взаимосвязь между моделью Леонтьева «Затраты-Выпуск» и работами Маркса; классическую работу Блауга (Блауг, 1994), где марксизм критикуется с позиций экономической парадигмы мэйнстрима. Посвящены непосредственно проблеме перехода работа Бьери (Bieri, 2007) и монография Борисова (Борисов, 2012). В последней подробно рассматривается не только история проблемы, но и раскрывается содержание предложенных решений, проводится их критический анализ.

Некоторые исследователи полагают, что как таковая проблема трансформации в значительной мере решена Марксом (Ramos, 1998/1999). Однако такая точка зрения даже с учетом оригинальной авторской интерпретации понятия «цена производства» представляется сомнительной. Существует только одна возможность, при которой предложенный Марксом вариант не содержит внутренних противоречий – ситуация независимых секторов, обеспечивающих воспроизводство собственного капитала за счет внутренних факторов производства. Продемонстрирую это на простом примере.

В аналитической форме для модели, состоящей из n секторов, предложенное Марксом решение проблемы перехода стоимостей в цены можно записать в следующем виде:

$$p_i x_i = S_{ij}(c_j + v_j) \left(1 + \frac{\sum_i \frac{e_i(v_i + c_i)}{1 + k_i}}{\sum_i (v_i + c_i)} \right) - S_{ij} c'_j \quad (3),$$

здесь S_{ij} – матрица $n \times n$, описывающая трансформацию стоимостей постоянного и переменного капитала при обмене между секторами, c'_j – неиспользованная часть постоянного капитала, e_i – норма эксплуатации в i -ом секторе, $\frac{\sum_i \frac{e_i(v_i + c_i)}{1 + k_i}}{\sum_i (v_i + c_i)}$ – средневзвешенная норма прибыли. Экономический смысл матрицы

S_{ij} заключается в том, что она задает трансформационные коэффициенты перехода, описывающие переход цен при закупке товаров между секторами в процессе обращения капитала. В том случае, когда матрица S_{ij} совпадает с единичной, а норма эксплуатации оказывается единой для всех секторов, предложенное Марксом решение проблемы оказывается верным. Условия, которые он выдвигает, а именно, требование равенства суммы цен и стоимостей, требование равенства суммы отклонений цен от стоимостей нулю, при $S_{ij} = E_{ij}$ выполняются для (3) строго:

$$\sum_i \left((c_i + v_i) \left(1 + \frac{e}{1 + k_i} \right) - c'_i \right) - \sum_i \left((c_i + v_i) \left(1 + \frac{\sum_j \frac{e(v_j + c_j)}{1 + k_j}}{\sum_l (c_l + v_l)} \right) - c'_i \right) = 0 \quad (4),$$

$$\frac{\sum_j \frac{e^{(v_j+c_j)}}{1+k_j}}{\sum_i (c_i + v_i)} \sum_i (c_i + v_i) - e \sum_i v_i = e \sum_j \frac{v_j(1+k_j)}{1+k_j} - e \sum_i v_i = 0 \quad (5),$$

Таким образом, предложенное Марксом решение проблемы перехода стоимостей в цены оказывается верным, когда мы описываем формирование цены независимых секторов, производящих товары, предназначенные для конечного потребления и не участвующих в промежуточном потреблении. Однако, как верно заметил Борткевич (Bortkiewicz, 1949), это решение не является полноценным решением проблемы перехода стоимостей в цены. Если отказаться от равенства $S_{ij}=E_{ij}$, то одно из условий (4–5) перестанет выполняться. Обычно это интерпретируется следующим образом: нарушение условия (4) ведет к тому, что за формирование цен отвечают не только стоимости, а значит, необходимость в стоимостном анализе отпадает; нарушение условия (5) ведет к тому, что прибыль в системе возникает не только за счет прибавочной стоимости, а раз источником прибыли может служить не только труд, необходимость в такой величине, как норма эксплуатации, также отпадает. Поскольку выбор того, какое из двух условий нарушается, произволен, то можно заключить, что необходимость в построении стоимостных уравнений отпадает, а значит, марксова формулировка ТТС внутренне противоречива и от нее следует отказаться.

Оба приведенных замечания нельзя считать в полной мере уничтожающими возведенное Марксом теоретическое здание. Во-первых, система уравнений (3) может рассматриваться как первый шаг на пути решения проблемы трансформации. Примером такого решения проблемы перехода стоимостей в цены может служить решение Шейкха, представленное в математическом приложении к статье (Shaikh, 1977).

Во-вторых, как справедливо отмечается в ряде работ (Калюжный, 2014; Diaz, Velasco, 2015), Борткевич неявно принял дополнительное предположение о том, что ставка реальной зарплаты постоянна. Это, в свою очередь, привело к невозможности выполнения двух условий Маркса в виду уже принятого избыточного условия Борткевича. При отказе от этого условия переход от стоимостей к ценам можно осуществить без каких-либо сложностей итерационным методом, как это было показано Диасом и Веласко (Diaz, Velasco, 2015) для двухсекторной модели, в которой оба условия Маркса выполнялись на каждом шаге итерации. Впрочем, это видно уже из того, что системы (1) и (2) могут быть сведены друг к другу при условии, что w не является строго фиксированной и привязанной к производству потребительских товаров величиной, а может преобразовываться в широком диапазоне значений. Здесь следует подробнее остановиться на позиции самого Маркса по этому вопросу, поскольку зачастую считается, что автор «Капитала» полагал такую привязку обязательной. Однако в черновых набросках «Критики политической экономии» (Маркс, 1968. С. 422) можно найти отрывок, процитированный в работе (Калюжный, 2014), который уместно процитировать и здесь: «Итак, для рабочего

могут иметь место все три случая: [во-первых,] его выигрыш или потеря при этой операции могут быть равны нулю; [во-вторых, процесс выравнивания прибылей] может понизить его необходимую заработную плату, так что она станет недостаточной, т. е. упадет ниже необходимого минимума; в-третьих, эта операция может дать рабочему некоторую добавочную плату, сводящуюся к некоторой чрезвычайно малой доле его собственного прибавочного труда».

То есть Маркс не настаивал на том, чтобы реальная заработная плата сохранялась неизменной, как того требовал Борткевич, приравняв оплату труда рабочих к выпуску второго из трех рассмотренных им секторов. Маркс допускал, что зарплата рабочего может упасть «ниже необходимого минимума». Пожалуй, единственное, что действительно заслуживает критики – это предположение Маркса о том, что капиталист всегда стремится выплачивать рабочим необходимый минимум, причем продолжает настаивать на этом даже тогда, когда это предположение выглядит крайне сомнительным, то есть допускается оплата даже ниже прожиточного минимума. Разумнее было бы предположить, что из ТТС следует необходимость установления зарплаты на таком уровне, при котором рабочий обеспечивает производство максимально возможного прибавочного продукта. Совсем не обязательно, чтобы этот уровень соответствовал прожиточному минимуму.

Отказ от требования выравнивания нормы прибыли для всех секторов и предположение о случайном характере ее колебаний вообще снимает с повестки проблему перехода стоимостей в цены производства. Именно такой подход предлагается в вероятностной интерпретации ТТС (Farjoun, Machover, 1983. С. 57–73). С позиции вероятностного подхода проблема перехода является логическим курьезом, который представляет чисто теоретический интерес и не может рассматриваться как довод против ТТС.

Можно заключить, что на сегодняшний день развито достаточное число подходов, которые позволяют аргументировано парировать возражения против ТТС, вытекающие из проблемы перехода стоимостей в цены. Взяв любое из предложенных решений за основу, можно рассмотреть обобщение ТТС на случай, когда фактические затраты труда отличаются от ОНЗТ.

2. Переход от ОНЗТ к фактическим затратам труда

Завершающим звеном в построении общего случая ТТС должно стать рассмотрение ситуации, когда фактические затраты труда отличаются от ОНЗТ. Как справедливо отмечал Бернс (Burns, 2016), в первом томе «Капитала» Маркс неявно принимал три основных упрощающих предположения. Первое предположение заключалось в том, что товары обмениваются по их стоимостям. Второе предположение заключалось в том, что органическое строение капитала во всех секторах общественного производства одинаковое. А третье предположение заключалось в том, что на производство товаров затрачивается общественно необходимое количество труда. Важно отметить, что первое предположение может выполняться строго только тогда, когда выполняются два остальных предположения, поэтому предложенная аксиоматическая система взаимосвязана. В третьем томе при рассмотрении перехода стоимостей в цены производства Маркс отказался от первых двух предположений, но в полной мере не отказался от третьего.

Другим существенным моментом является необходимость введения двух процедур перехода: первая должна переводить создаваемую трудом стоимость в соответствии с требованиями, которые накладывает учет отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ, вторая – переводить уже преобразованные стоимости в цены производства с учетом требования выравнивания нормы прибыли.

В связи с этим целесообразно провести процедуру перевода стоимостей в цены первоначально используя упрощающее предположение о равенстве органического строения капитала во всех секторах. Как было показано в статье «Эффективность функционирования рыночных и плановых экономик» (Золотухин, 2021), в этом случае процедура перехода стоимостей в цены сводится к следующей последовательности шагов: первоначально строится вектор стоимостей, в который входят фактические затраты труда во всех секторах

$$v_i = c_i + l_i (1+e) \quad (6),$$

далее вектор (6) преобразуется к виду

$$v_i = l_i (1+e+k) \quad (7),$$

индекс u величины k опускается, поскольку органическое строение капитала во всех секторах предполагается одинаковым.

Наконец, вводится предположение, что общественно необходимая стоимость, созданная трудом, представляет собой некоторую функцию, которая зависит от фактических и общественно необходимых затрат труда, и явный вид которой предполагается неизвестным:

$$v_{i0} = f(l_i, l_{i0}) (1+e+k) \quad (8),$$

Цены, выводимые из закона стоимости, должны быть выражены через функцию стоимости (8), а не (6). Из-за несовпадения фактических затрат труда с ОНЗТ в одних секторах возникает избыток рабочей силы и, соответственно, недоплата труда, в других наоборот – недостаток и, соответственно, переплата их труда, причем совсем не обязательно маленькая, как на том настаивал Маркс в приведенной выше цитате (Маркс, 1968. С. 422).

Можно дать численную оценку степени эксплуатации, возникающей из-за отклонения фактических затрат труда от общественно необходимых. Для этого достаточно вычесть из (8) выражение (6), представив фактические затраты труда l_i как сумму или разность ОНЗТ l_{i0} и избытка или недостатка труда δ

$$\Delta = v_{i0} - c_i - (l_{i0} \pm \delta) (1+e) \quad (9),$$

Если потребовать, чтобы в случае малых значений δ общественно необходимая стоимость v_{i0} по виду совпадала с выражением (6), но вместо фактических затрат труда там фигурировали общественно необходимые, то есть

$$v_{i0} \approx c_i + l_{i0} (1+e) \quad (10),$$

то, подставляя (10) в (9) можно прийти к простому выражению

$$\Delta = \mp \delta (1+e),$$

То есть в случае отклонения затрат труда от общественно необходимых возможно, как усиление эксплуатации (в случае избыточных затрат труда по сравне-

нию с ОНЗТ), что выражается в превышении стоимости над рыночной стоимостью продукции, так и ее ослабление (в противоположном случае).

Теперь можно перейти к рассмотрению случая, когда органическое строение капитала в разных секторах не совпадает. Выражение (8) оказывается неверным в том смысле, что k перестает быть постоянной величиной. Поэтому от (9) следует перейти к более общему выражению

$$v_{i0} = f(l_i, l_{i0})(1 + e + k_i) \quad (11),$$

Именно эта стоимость должна стать «отчетной точкой» процедуры перехода стоимостей в цены производства, поскольку здесь учтен эффект отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ. Далее определение цен производства зависит от выбора конкретной процедуры перехода, ключевое отличие заключается в использовании выражения (11) вместо стандартной формулы стоимости (6).

Для эмпирической проверки изложенной в данном пункте теории следует задать явный вид функции $f(l_i, l_{i0})$. Если отказаться от предложенного в первом томе «Капитала» требования создания стоимости только общественно необходимым трудом (Маркс, 1960а. С. 116-117), допуская возможность поглощения обществом излишка по ценам, отклоняющимся от стоимости, и предположить, что $f(l_i, l_{i0})$ непрерывно дифференцируемая функция, а также потребовать, чтобы в случае совпадения затрат труда с общественно необходимыми она просто возвращала значение ОНЗТ, для случая малых отклонений затрат труда от ОНЗТ, можно получить выражение, предложенное в «Эффективности функционирования рыночных и плановых экономик» (Золотухин, 2021):

$$f(l_i, l_{i0}) \approx l_{i0} + \beta(l_i - l_{i0}) \quad (12),$$

где β – малая величина, которая предполагается одинаковой для всех секторов.

Исходя из итерационного подхода к решению проблемы перехода стоимостей в цены, интерес представляет обсуждение решения Маркса, который даже тогда, когда формально удаётся доказать ошибочность его аргументов, оказывается прав на практике. Так обстоит дело с тенденцией нормы прибыли к понижению, которая действительно имеет место для реальной капиталистической системы (Freeman, 2009), несмотря на то, что при рассмотрении конкретных случаев изменения технологии производства и подстановки коэффициентов в (2) норма прибыли может и возрастать.

Учитывая эту особенность глубокой экономической интуиции Маркса, следует проверить, насколько полезно решение (3) в отрыве от других итерационных решений, в которых (3) обычно выступает первым шагом итерации (Shaikh, 1977; Diaz, Velasco, 2015). Для этого не обязательно задавать процедуру итерации, а достаточно проанализировать, для какой системы цен и зарплат предложенная Марксом операция ведет к инвариантному преобразованию. Инвариантными относительно предложенной Марксом процедуры перехода оказываются секторы с одинаковым органическим строением капитала. Тогда конечным итогом итерации для замкнутой экономической системы должно стать такое распределение цен на промышленные товары и труд, при котором ценовое выражение органического строения капитала (то есть отношение цены капитала к цене труда) окажется одинаковым.

Для этого помимо учета отклонения цен продукции от стоимости с необходимостью придется отказаться и от равенства ставки зарплаты между секторами. Ценовое органическое строение капитала для сектора i можно записать в виде

$$\frac{A_{ij}p_jx_j}{w_i f(l_i, l_{i0})} = k \quad (13),$$

где w_i – ставка зарплаты в этом секторе, k – постоянная, соответствующая органическому строению капитала, к которому стремятся все сектора. Соотношение (13) может быть использовано для непосредственной проверки, что и будет сделано в следующем параграфе.

Теперь можно перейти к обсуждению вероятностной интерпретации ТТС. В этом случае учет отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ позволяет дать ответ на вопрос: почему цены становятся случайной величиной? Ответить на этот вопрос можно, если предположить, что ОНЗТ не являются постоянной величиной, а изменяются под влиянием случайных факторов. Такое предположение представляется обоснованным: со временем изменяются как технология производства тех или иных товаров, так и время внедрения этих технологий в разных секторах, потребности общества. Эти процессы не всегда являются закономерными, а зачастую носят характер случайных событий. Следовательно, ОНЗТ можно рассматривать как величину, в известной степени определяющуюся случайными факторами.

В условиях рыночной конкуренции множество производителей, пытающихся вытеснить своих соперников, используют разнообразные технологии производства, подходы к реализации товаров, причем выбор каждого из участников конкурентного рынка также является в какой-то степени случайным. Однако если экономическая система находится в состоянии динамического равновесия, то использованный секторами труд должен стремиться к средним значениям ОНЗТ в секторе. Отклонения же цен от стоимостей происходят вследствие случайных колебаний величины ОНЗТ. Предполагается, что в вероятностной интерпретации ОНЗТ могут быть представлены в виде

$$l_{i0} = \bar{l}_{i0} + \varepsilon \quad (14),$$

где \bar{l}_{i0} – среднее значение ОНЗТ в рассматриваемый период, а ε – нормально распределенная случайная величина со средним значением, равным нулю, при этом ее среднеквадратичное отклонение существенно меньше величины \bar{l}_{i0} . Далее, выпуск сектора народного хозяйства в ТТС может быть записан в следующей форме:

$$p_i x_i = A_{ij} p_j x_j + w_i f(l_i, \bar{l}_{i0})(1+e) + \delta_i \quad (15),$$

где x_j – валовой выпуск сектора в натуральном выражении, $p_j x_j$ – валовой выпуск в ценовом выражении, а δ_i – прочие факторы, такие как выбывание основного капитала, налоги или субсидии и т.п. С учетом (14) и (15), а также полагая $\Pi_i = p_j x_j (E_{ij} - A_{ij}) - \delta_i$, из (15) можно получить:

$$\Pi_i = (1+e)w_i \bar{l}_{i0} \left(1 + \frac{\varepsilon}{\bar{l}_{i0}} + \beta \left(1 + \frac{\varepsilon}{\bar{l}_{i0}} - \frac{l_i}{\bar{l}_{i0}} \right) \right) \quad (16),$$

Логарифмируя (16) и предполагая, что в рыночной экономике фактические затраты труда стремятся к средним значениям ОНЗТ, а также отбрасывая малые величины, можно получить выражение:

$$\ln \Pi_i = \ln(1+e) + \ln w_i l_i + \zeta \quad (17),$$

где ζ – нормально распределенная случайная величина, а единственный параметр $\ln(1+e)$ может быть найден методом наименьших квадратов. Преимуществом выражения (17) является то, что оно позволяет непосредственно оценить величину нормы эксплуатации. После этих предварительных замечаний можно переходить к непосредственной проверке выражений (13) и (17).

3. Эмпирическая проверка гипотез

Для проверки изложенных гипотез в данной работе используются таблицы «Затраты-Выпуск» для России за 2011² и 2016³ гг., составленные Росстатом. Таблицы за 2011 г., с разбиением на большее число секторов, приводились к разбиению по секторам, принятому в таблицах за 2016 г. Из расчета исключались услуги, поскольку в первую очередь ТТС должна выполняться в производственных отраслях.

Проверка выражения (13) проводилась следующим образом: величина $A_{ij} p_j x_j$ определялась как сумма промежуточного потребления и потребления основного капитала за вычетом налогов и субсидий, величина $w_i f(l_i, l_{i0})$ преобразовывалась аналогично тому, как это делалось при переходе от выражения (15) к выражению (16), после чего $w_i l_i$ приравнивалась к оплате труда в секторе, а случайные и малые составляющие после логарифмирования оказывались отдельным членом. В итоге, исследуемая регрессия имела следующий вид:

$$\ln A_{ij} p_j x_j = \ln k + b \ln w_i l_i + \zeta_i \quad (18),$$

где b – параметр регрессии. Для 2011 г. параметры $\ln k$ и b составили 1,69 и 0,95 соответственно при коэффициенте детерминации 0,6935. Для 2016 г. параметры $\ln k$ и b составили 1,88 и 0,96 соответственно при коэффициенте детерминации 0,743.

На рис. 1 и 2 представлены фактические значения логарифма $\ln A_{ij} p_j x_j$ и полученные из регрессии (18) путем подстановки найденных параметров. По оси абсцисс секторы упорядочены в порядке возрастания оплаты труда. Можно заключить, что тенденция к выравниванию органического строения капитала в ценовом представлении наблюдается. В известной степени этот вывод расходится с выводами работы (Fröhlich, 2013), в которой автор путем сопоставления данных таблицы «Затраты-Выпуск» для Германии сопоставлял распределение нормы прибыли с плотностью вероятности гамма-распределения, из чего заключал, что в действительности норма прибыли может рассматриваться как случайная величина.

Выражение (17) проверялось аналогичным проверке выражения (18) образом. Величина Π_i определялась путем вычитания из общего выпуска промежуточного потребления, потребленного основного капитала, а также корректировкой

² [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/baz-tev-2011\[1\].xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/baz-tev-2011[1].xlsx) (дата обращения: 22.05.2021).

³ <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/baz-tzv-2016.xlsx> (дата обращения: 22.05.2021).

на величину субсидий или налогов. В отличие от (18) предполагалось, что параметр регрессии b , стоящий перед логарифмом оплаты труда, равен 1. Фактически проводилась оценка только свободного члена $\ln(1+e)$. Величина коэффициента детерминации при построении регрессии по данным за 2011 г. составила 0,8272, а норма эксплуатации – 87%; за 2016 г. эти величины оказались равны 0,8399 и 95% соответственно. На рис. 3 и 4 представлены расчетные и фактические значений логарифма $\ln \Pi$ за 2011 и 2016 гг. Следует отметить, что здесь методика сопоставления цен и стоимостей дает худшие результаты по сравнению с теми, что получают для развитых стран (например, (Fröhlich, 2013)). Однако это не обязательно свидетельствует о недостатках методики. В работе (Valle Baeza, 1994) отмечалось, что в развивающихся странах цены сильнее отклоняются от стоимостей, чем в развитых. Обычно это связывают с тем, что существенную долю производимой в развивающихся странах продукции составляет продукция с высокой долей ренты в цене. Это верно и для России. Но в рамках предложенной здесь интерпретации такое отклонение цен от стоимостей говорит о большем отклонении фактических затрат труда от ОНЗТ.

Из представленных данных видно, что стремление цен к трудовым стоимостям более выражено, поскольку коэффициенты регрессии для расчета цен по трудовым стоимостям оказались выше, чем в случае регрессии на основе (17). Интересно отметить, что расчетные значения нормы эксплуатации за прошедшие пять лет слабо изменились, при этом слабо отличаются от величины в 100%, которую использовал в своих работах Маркс.

4. Обсуждение результатов и выводы

На долю ТТС в XX в. выпала нелегкая доля: критикуемая как слева, так и справа, она долгое время считалась несостоятельной из-за аргументов, выдвинутых Бортевичем и другими авторами, настаивавшими на ее внутренней противоречивости. Однако первые же эмпирические проверки ТТС показали (Fink, 1981; Petrovic, 1987), что она корректно описывает вектор цен, не только может конкурировать с неорикарданской теорией, но и рассматриваться как фундаментально более глубокая теория (Cockshott, Cottrel, 1998). Камнем преткновения современной ТТС является выбор интерпретации получаемых результатов. С одной стороны, исследования распределения нормы прибыли свидетельствуют о том, что гипотеза о выравнивании нормы прибыли, которую разделяли такие идеологические противники, как Маркс и Бем-Баверк, как минимум выполняется нестрого. С другой стороны, норма прибыли не может считаться исключительно случайной величиной, как полагают авторы вероятностной интерпретации ТТС (Борисов, 2012. С. 126).

Проведенное здесь исследование показало, что оба упомянутых подхода не только имеют право на жизнь, но в целом могут рассматриваться как фундаментальные положения ТТС в условиях капитализма. Стремятся ли инвесторы вкладывать свои деньги в наиболее прибыльные отрасли? Очевидно, да. В этом плане наиболее привлекательными должны выступать отрасли с наибольшей нормой прибыли. Этим отраслям соответствует наименьшее органическое строение капитала. Но здесь вступает в свои права другой фактор, косвенно ответственный за формирование прибыли, и обычно не учитываемый сторонниками ТТС: отклонение затрат труда от ОНЗТ. Если отрасль требует высококвалифицированных ка-

дров, которые не могут быть привлечены в отрасль в краткосрочной перспективе, отрасль может долго приносить завышенную прибыль просто потому, что выпуск отрасли будет ограничен ресурсами фактических трудовых резервов, а не гипотетических общественно необходимых.

Если исходить из полученных в третьем параграфе результатов, предоставленная сама себе капиталистическая система имеет не один, а два центра тяготения цен: один определяется из соображений выравнивания нормы прибыли, второй – из соображений распределения труда и капитала в соответствии с общественными потребностями. Первый ведет к проблеме перехода стоимостей в цены в классическом виде, второй – к вероятностной интерпретации ТТС. Причем, и это имеет огромное значение, системы цен, которые могут быть рассчитаны двумя этими центрами тяжести, могут совпадать друг с другом только случайно. Цены тяготеют к своим стоимостям, но по мере увеличения разницы органического строения капитала в разных секторах, вектор цен, полученный из соображений выравнивания нормы прибыли, все сильнее отклоняется от стоимостного вектора, что ведет к нарушению равновесия системы.

Известно, что предположение о существовании кризисов перепроизводства противоречит закону Сэя, согласно которому цены устанавливаются таким образом, что потребители поглощают весь произведенный товар. В частности, именно к этому закону апеллируют сторонники австрийской школы (Ротбард, 2012. С. 114-116), уверенные, что перепроизводство невозможно, потому что на свободном рынке цены всегда могут достигнуть равновесного значения. Более того, как показали Диас и Веласко (Díaz, Velasco, 2015), закон Сэя строго выполняется и в итерационной модели расширенного воспроизводства. Учет отклонения фактических затрат труда от ОНЗТ кардинальным образом меняет дело. Если цены и стоимости в какой-то момент становятся практически независимыми величинами из-за существования двух разнонаправленных тенденций, то равновесие системы оказывается недостижимым в краткосрочной перспективе. Это может являться причиной нарушения закона Сэя и источником возникновения кризисов перепроизводства.

Наконец, следует отметить, что существенным недостатком предложенного в работе подхода являются дополнительные предположения, которые требуют тщательной проверки. Таковым является предположение о стремлении фактических затрат труда к ОНЗТ в условиях свободной конкуренции; неявное предположение о совпадении при усреднении денежного выражения зарплат с затратами абстрактного труда. Подвергалась критике и принципиальная возможность проверки отклонения цен от стоимостей на основе таблиц «Затраты-Выпуск» (Díaz, Osuna, 2005). Тем не менее, если относиться к ТТС как к теории, претендующей на описание поведения реальных экономических систем, должен существовать и соответствующий инструментарий, позволяющий давать конкретные численные оценки стоимости, величины ОНЗТ и других необходимых для прогнозирования поведения рассматриваемой системы величин.

ЛИТЕРАТУРА

Блауг М. (1994). Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: «Дело ЛТД». – 720 с.

Борисов Г.В. (2012). Стоимость, цена производства и прибыль в радикальной западной политекономии XX века. – Спб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета.

Золотухин А.А. (2021). Эффективность функционирования рыночной и плановой экономик: теоретический аспект проблемы // Философия хозяйства. – № 3. – С. 45-64.

Калюжный В.В. (2014). Проблема трансформации: ошибочные аргументы Туган-Барановского, Борткевича и Свидмена (<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2520362>).

Маркс К., Энгельс Ф. (1960a). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. – М.: Госполитиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960b). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 25. Ч. I. – М.: Госполитиздат.

Маркс К., Энгельс Ф. (1968). Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46. Ч. I. – М.: Госполитиздат.

Ротбард М. (2012). Великая депрессия в Америке. – М.: ИРИСЭН, Мысль. – 522 с.

Baumol W.J. (2000). Leontief's Great Leap Forward: Beyond Quesnay, Marx and von Bortkiewicz. *Economic Systems Research*. – № 12 (2). – Pp. 141-152.

Bieri D.S. (2007). The Transformation Problem: A Tale of Two Interpretations (dx.doi.org/10.2139/ssrn.989787).

Bortkiewicz L.V. (1949). On the Correction of Marx's fundamental theoretical construction in the Third Volume of Capital in: Karl Marx and the Close of His System. – New York: A.M. Kelley. – Pp. 228-253.

Bortkiewicz L.V. (1952). Value and Price in the Marxian System, *International Economic Papers*. – № 2. – MacMillan.

Burns T. (2016). Marx, the labour theory of value and the transformation problem. *Capital and Class*. – № 41. – Vol. 3. – Pp. 493-510.

Cockshott W.P., Cottrell A. (1998). Does Marx Need to Transform? In: Bellofiore R. (ed.). *Marxian Economics: A Reappraisal*. Basingstoke: Macmillan. – Vol. 2. – Pp. 70-85.

Desai M. (1988). The transformation problem, *Journal of Economic Surveys*. V. 2. № 4.

Diaz E., Osuna R. (2005). Can we trust in cross-sectional price-value correlation measures? some evidence from the case of Spain, *Journal of Post Keynesian Economics*. – № 28 (2). – Pp. 345-363.

Diaz E., Velasco F. (2015). The Transformation of Values into Prices of Production in Marx's Scheme of Expanded Reproduction. *Review of Radical Political Economics*. – № 48. – Vol. 3. – Pp. 394-416.

Farjoun E., Machover M. (1983). Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy. Thetford, Norfolk.

Fink G. (1981). Price Distortions in the Austrian and in the Hungarian Economy. *Journal of Economics*. – Vol. 41. – Issue 1-2. – P. 113.

Freeman A. (2009). What makes the US profit rate fall? Munich Personal RePEc Archive.

Fröhlich N. (2013). «Labour values, prices of production and the missing equalisation tendency of profit rates: evidence from the German economy». *Cambridge Journal of Economics*. Oxford University Press. – Vol. 37 (5). – Pp. 1107-1126.

Loranger J.G. (2004). A profit-rate invariant solution to the Marxian transformation problem. *Capital & Class*. – Vol. 28. – № 1. – Pp. 23-58.

Petrovic P. (1987). The Deviation of Production Prices from Labour Values: Some Methodology and Empirical Evidence. *Cambridge Journal of Economics*. – Vol. 11. – Issue 3. – P. 207.

Ramos M.A. (1998/1999). Value and Price of Production: New Evidences on Marx's Transformation Procedure. *International Journal of Political Economy*. – V. 28. – № 4.

Rigby D.L. (1991). The Existence, Significance and Persistence of Profit Rate Differentials. *Economic Geography*. – Vol. 67. – Issue 3.

Samuelson P. (1971). Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive. *Journal of Economic Literature*. – Vol. 9. – № 2. – Pp. 399-431.

Sinha A. (2010). *Theories of Value from Adam Smith to Piero Sraffa*. London. Routledge.

Shaikh A. (1977). *Marx's Theory of Value and the Transformation Problem in The Subtle Anatomy of Capitalism*. Jesse Schwartz (ed.). Goodyear Publishing Co.

Valle Baeza A. (1994). Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach. *Review of Radical Political Economics*. – Vol. 26. – Issue 2. – Pp. 57-66.

Aleksey A. Zolotukhin¹

ON THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF ACTUAL LABOUR COSTS INTO SOCIALLY NECESSARY COSTS*

Keywords: *the labor theory of value; the problem of transformation; Marxism; the rate of exploitation.*

Immediately following the publication of Volume III of Marx's Capital, his interpretation of the labour theory of value began to be subjected to serious criticism. Of the positions Marx put forward, the most vulnerable to criticism turned out to be his procedure for equalising the rate of profit, which in the view of critics, gave rise to the well-known problem of the transformation of value into price. Despite the suggested solutions, this problem continues as in the past to be regarded by many as placing Marx's labour theory of value in doubt. As a result, theoretical analyses and empirical tests of the labour theory of value still attract interest today. This article discusses the two approaches to solving the question of the transformation that in the author's view are the most promising, the iterative and the probabilistic. The article takes up the possibility of generalising the solutions put forward to cases where labour costs differ from those that are socially necessary. The results of the relationships obtained are verified on the basis of data from the Russian "Costs and Outputs" tables. A method is suggested for evaluating the rate of exploitation in the Russian economy. On the basis of the results obtained, the possibility is demonstrated of synthesising the two interpretations of the transformation problem that are examined.

REFERENCES

Baumol W.J. (2000) Leontief's Great Leap Forward: Beyond Quesnay, Marx and von Bortkiewicz. *Economic Systems Research*. № 12 (2). Pp. 141-152.

Bieri D.S. (2007) The Transformation Problem: A Tale of Two Interpretations (dx.doi.org/10.2139/ssrn.989787).

Blaug M. (1994) Economic thought in retrospect. M: «Delo LTD» -720 p. (In Russ.)

Borisov G.V. (2012) Cost, price of production and profit in the radical Western political economy of the XX century. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House (In Russ.)

¹ *Zolotukhin Aleksey Andreyevich*, Financial advisor, Stavropol, Russia (zol-alsky@yandex.ru).

* *JELcodes:* C51, D46, D57.

Citation: Zolotukhin A.A. (2022). On the question of the transformation of the actual labor to socially necessary labor. *Problems in Political Economy*, 1 (29): 86-102.

DOI: 10.5281/zenodo.6525550 (<https://zenodo.org/record/6525550>)

Bortkiewicz L.V. (1949) On the Correction of Marx's fundamental theoretical construction in the Third Volume of Capital in: Karl Marx and the Close of His System. New York: A.M. Kelley. Pp.228-253.

Bortkiewicz L.V. (1952) Value and Price in the Marxian System. International Economic Papers. № 2. MacMillan.

Burns T. (2016). Marx, the labour theory of value and the transformation problem. Capital and Class. № 41. Vol. 3. Pp. 493-510.

Cockshott W.P., Cottrell A. (1998) Does Marx Need to Transform? In: Bellofiore, R. (ed.). Marxian Economics: A Reappraisal. Basingstoke: Macmillan. Vol. 2. Pp. 70-85.

Desai M. (1988) The transformation problem, Journal of Economic Surveys. V. 2. №4.

Diaz E., Osuna R. (2005) Can we trust in cross-sectional price-value correlation measures? some evidence from the case of Spain. Journal of Post Keynesian Economics. № 28 (2). Pp. 345-363.

Diaz E., Velasco F. (2015). The Transformation of Values into Prices of Production in Marx's Scheme of Expanded Reproduction. Review of Radical Political Economics. № 48. Vol. 3. Pp. 394-416.

Farjoun E., Machover M. (1983) Laws of chaos. A probabilistic approach to political economy. Thetford, Norfolc.

Fink G. (1981) Price Distortions in the Austrian and in the Hungarian Economy. Journal of Economics. Vol. 41. Issue 1-2. P. 113.

Freeman A. (2009) What makes the US profit rate fall? Munich Personal RePEc Archive.

Fröhlich N. (2013) «Labour values, prices of production and the missing equalisation tendency of profit rates: evidence from the German economy». Cambridge Journal of Economics. Oxford University Press. Vol. 37 (5). Pp. 1107-1126.

Kalyuzhny V.V. (2014) The problem of transformation: erroneous arguments of Tugan-Baranovsky, Bortkevich and Steedman (<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2520362>) (In Russ.)

Loranger J.G. (2004) A profit-rate invariant solution to the Marxian transformation problem. Capital & Class. Vol. 28. № 1. Pp. 23-58.

Marx K., Engels F. (1960a) Essays. Soch., 2nd ed. Volume 23. M.: Gospolizdat (In Russ.)

Marx K., Engels F. (1960b) Essays. Soch., 2nd ed. Volume 25. Part 1. M.: Gospolizdat. (In Russ.)

Marx K., Engels F. (1968) Essays. Soch., 2nd ed. Vol. 46. Part 1. M.: Gospolizdat (In Russ.)

Petrovic P. (1987) The Deviation of Production Prices from Labour Values: Some Methodology and Empirical Evidence. Cambridge Journal of Economics. Vol. 11. Issue 3. P. 207.

Ramos M.A. (1998/1999) Value and Price of Production: New Evidences on Marx's Transformation Procedure. International Journal of Political Economy. V. 28. № 4.

Rigby D.L. (1991) The Existence, Significance and Persistence of Profit Rate Differentials. Economic Geography. Vol. 67. Issue 3.

Rothbard M. (2012) The Great Depression in America. Moscow: IRISEN, Mysl – 522 p. (In Russ.)

Samuelson P. (1971) Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive, *Journal of Economic Literature*. Vol. 9. № 2. P. 399-431.

Sinha A. (2010) *Theories of Value from Adam Smith to Piero Sraffa*, London, Routledge.

Shaikh A. (1977) Marx's Theory of Value and the Transformation Problem, in *The Subtle Anatomy of Capitalism*, Jesse Schwartz (ed.), Goodyear Publishing Co.

Valle Baeza A. (1994) Correspondence Between Labor Values and Prices: A New Approach, *Review of Radical Political Economics*. Vol. 26. Issue 2. Pp. 57-66.

Zolotukhin A.A. (2021) Efficiency of functioning of market and planned economies: a theoretical aspect of the problem. *Philosophy of Economy*. №. 3. Pp. 45-64 (In Russ.)

Рис. 1. Зависимость логарифма промежуточного потребления от фактических затрат труда. Составлено автором на основе таблиц «Затраты–Выпуск» за 2011 г.

Рис. 2. Зависимость логарифма промежуточного потребления от фактических затрат труда. Составлено автором на основе таблиц «Затраты–Выпуск» за 2016 г.

Рис. 2. Сравнение логарифмов фактических и расчетных цен.
Составлено автором на основе таблиц «Затраты–Выпуск» за 2011 г.

Рис. 2. Сравнение логарифмов фактических и расчетных цен.
Составлено автором на основе таблиц «Затраты–Выпуск» за 2016 г.